

ANEXA IV – CHESTIONAR PRIVIND SISTEMUL ALIMENTAR DIN BRAȘOV

1. Ce gen aveți?:

- masculin;
- feminin;
- Prefer să nu răspund;
- Altele.

2. Câți ani aveți?:

- 8 – 17 ani;
- 18 - 24 ani;
- 25 – 44 ani;
- 45 – 64 ani;
- Peste 65 ani.

3. Înălțimea dumneavoastră (cm) :.....

4. Greutatea dumneavoastră (kg) :.....

5. În ce cartier locuiți sau petreceți timpul în mod regulat (muncă/studiu):

- Cartierul Noua;
- Cartierul Bartolomeu Nord;
- Altele.

6. Care este cea mai înaltă calificare educațională a dvs.:

- Fără calificare;
- calificare școlară primară (1-4);
- calificare școlară gimnazială (5-8);
- diplomă de bacalaureat;
- diplomă de licență;
- diplomă de masterat;
- diplomă de doctor.

7. Care este statutul dvs. de muncă? (sunt posibile selecții multiple, de exemplu, în timpul studiilor, dar lucrez cu jumătate de normă):

- În timpul studiilor;
- În pregătire/formare;
- Șomer;
- Asistat social;
- Angajat cu jumătate de normă;
- Angajat cu normă întreagă;
- Pensionar;
- Pensionat pe caz de boală/ cu dizabilități.

8. Care este venitul dvs. lunar (pe membru de familie)? :

- Sub 1000 lei;
- 1000 – 1999 lei;
- 2000 – 2999 lei;
- 3000 – 3999 lei;
- 4000 – 4999 lei;
- Peste 5000 lei;
- Nu știu.

9. Care este distanța între casă și locul din care vă procurați hrana?

- Mai puțin de 1 kilometru;
- Între 1 și 5 kilometri;
- Între 5 și 10 kilometri;
- Peste 10 kilometri;

10. Credeți că "a te hrăni" este un una din nevoile de bază ale vieții?

- este o necesitate;
- poate fi asociată unui "mod de viață";
- ambele variante sunt corecte.

11. În general mănânc:

- de trei ori pe zi;
- mai mult de trei ori pe zi;
- mai puțin de trei ori pe zi;
- de câte ori simt nevoia.

12. Principiul după care am crescut, în ceea ce privește alimentația, este:

- "gras și frumos";
- "Mănâncă tot ca sa crești mare";
- "Nu trăiesc ca să mănânc, ci mănânc ca să trăiesc".

13. Servesc masa, de cele mai multe ori:

- împreună cu familia;
- pe fugă, la fast-food (pizza, shaorma, etc.);
- în fața calculatorului sau a televizorului;
- Altele

14. La școală, la serviciu, în pauza de masă :

- mănânc din pachetul pus de acasă;
- mănânc la cantină (restaurant);
- comand o pizza;
- mănânc de la fast-food-ul din apropiere (pizza, shaorma, etc.);
- nu mănânc.

15. Cel mai mult îmi place să mănânc (răspunsuri multiple):

- fructe;
- legume;
- lactate;
- paste;
- carne;
- dulciuri.

16. Obișnuiți să consumați mâncare fast-food (pizza, shaorma, etc.)?

- zilnic;
- la 2-3 zile;
- la 4-5 zile;
- rar;
- niciodată.

17. Care e modalitatea preferată de pregătire/consum a alimentelor?

- prăjire;
- coacere/frigere;
- fierbere;
- ca atare, în stare crudă.

18. În timpul zilei, între mesele principale, obișnuiți "să ronțăiți" ceva?

- deseori;
- câteodată;
- doar la petreceri;
- niciodată.

-> Dacă da, ce anume ronțăiți?: (sunt posibile răspunsuri multiple)

- Dulciuri;
- Patiserie dulce;
- Patiserie sărată;
- Fructe;
- lăurt/chefir/sana;
- Legume.

19. În domeniul audio – vizual (radio și TV) apar periodic mesaje scurte care vă îndrumă, prin sfaturile lor, spre un mod de viață sănătos (Exemplu: "Pentru o viață sănătoasă evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi). V-au influențat în vreun fel aceste mesaje?

- nu le acord importanță, la apariția reclamelor schimb programul;
- nu sunt suficient de convingătoare, nu mă motivează să-mi schimb modul de viață;
- în foarte mică măsură;
- am început să fiu mai atent (ă) la modul în care mă alimentez.

20. Ce încercați să faceți legat de greutatea dvs?

- să slăbesc;
- să mă îngraș;
- să rămân la aceeași greutate;
- nimic.

21. Consider că, cantitatea de alimente sănătoase oferită de principalul magazin de produse alimentare este suficientă.

- Total dezacord;
- Dezacord;
- Nici de acord, nici în dezacord;
- De acord într-o oarecare măsură;
- Total de acord.

22. Consider că varietatea de alimente sănătoase oferite de principalul meu magazin alimentar este suficientă.

- Total dezacord;
- Dezacord;
- Nici de acord, nici în dezacord;
- De acord într-o oarecare măsură;
- Total de acord.

23. Consider că, calitatea alimentelor sănătoase oferite de principalul meu magazin alimentar este acceptabilă.

- Total dezacord;
- Dezacord;
- Nici de acord, nici în dezacord;
- De acord într-o oarecare măsură;
- Total de acord.

24. Consider că, costul alimentelor sănătoase oferite de principalul meu magazin alimentar este accesibil.

- Total dezacord;
- Dezacord;
- Nici de acord, nici în dezacord;
- De acord într-o oarecare măsură;
- Total de acord.

25. Consider ca am acces ușor la un magazin de produse alimentare cu o varietate bună de alimente lângă casa mea.

- Total dezacord;
- Dezacord;
- Nici de acord, nici în dezacord;
- De acord într-o oarecare măsură;
- Total de acord.

26. Consider că informațiile de la televizor sau radio despre alimente și nutriție îmi influențează în mod pozitiv dieta.

- Total dezacord;
- Dezacord;
- Nici de acord, nici în dezacord;
- De acord într-o oarecare măsură;
- Total de acord.

27. Consider că aproape de casa mea există restaurante fast-food (care furnizează produse tip burger, shaorma, etc.)

- Total dezacord;
- Dezacord;
- Nici de acord, nici în dezacord;
- De acord într-o oarecare măsură;
- Total de acord.

28. Consider că restaurantele fast-food (care furnizează produse tip burger, shaorma, hot-dog, etc.) sunt ușor accesibile de la locul meu de muncă (educație).

- Total dezacord;
- Dezacord;
- Nici de acord, nici în dezacord;
- De acord într-o oarecare măsură;
- Total de acord.

29. Consider că am acces ușor la "junk foods" (produse tip cartofi prăjiți, gogoși, bomboane, etc) în apropierea locului meu de muncă.

- Total dezacord;
- Dezacord;
- Nici de acord, nici în dezacord;
- De acord într-o oarecare măsură;
- Total de acord.

Aș dori să vă pun câteva întrebări despre alimentația dumneavoastră. În ultimele 12 LUNI, a existat un moment în care ___?

30. Ați fost îngrijorat că nu veți avea suficientă mâncare din cauza lipsei de bani sau a altor resurse?

- Da;
- Nu;
- Nu știu;
- Nu doresc să răspund la această întrebare.

31. A existat un moment în care nu ați putut să mâncați alimente sănătoase și hrănitoare din cauza lipsei de bani sau a altor resurse?

- Da;
- Nu;
- Nu știu;
- Nu doresc să răspund la această întrebare.

32. Ați mâncat doar câteva feluri de alimente din cauza lipsei de bani sau a altor resurse?

- Da;
- Nu;
- Nu știu;
- Nu doresc să răspund la această întrebare.

33. A trebuit să săriți peste o masă pentru că nu erau suficienți bani sau alte resurse pentru a obține mâncare?

- Da;
- No;
- Nu știu;
- Nu doresc să răspund la această întrebare.

34. A existat un moment în care ați mâncat mai puțin decât credeți că ar trebui din cauza lipsei de bani sau a altor resurse?

- Da;
- Nu;
- Nu știu;
- Nu doresc să răspund la această întrebare.

35. Ați rămas fără alimente în locuință din cauza lipsei de bani sau a altor resurse?

- Da;
- Nu;
- Nu știu;
- Nu doresc să răspund la această întrebare.

36. V-a fost foame, dar nu ați mâncat pentru că nu erau suficienți bani sau alte resurse pentru mâncare?

- Da;
- Nu;
- Nu știu;
- Nu doresc să răspund la această întrebare.

37. S-a întâmplat vreodată să nu mâncați o zi întreagă din cauza lipsei de bani sau a altor resurse?

- Da;
- Nu;
- Nu știu;
- Nu doresc să răspund la această întrebare.

38. Care considerați că este starea dumneavoastră generală de sănătate?

- Foarte bună;
- Bună;
- Mediocră;
- Rea;
- Foarte rea.

39. Suferiți de oricare dintre următoarele boli? (sunt posibile multiple răspunsuri)

- Boli de inimă;
- Hipertensiune;
- Diabet;
- Boli de rinichi;
- Boli de ficat;
- Nu știu sa sufăr de vreo boala.

40. Ați suferit sau ați fost diagnosticat în ultimele 12 luni de următoarele boli? (sunt posibile multiple răspunsuri)

- Malnutriție;
- Accident vascular cerebral;
- Întârzieri de creștere;
- Anemie;
- Arterioscleroză;
- Orice formă de cancer;
- Obezitate;
- Altele;
- Nu.

41. Ieri, ați mâncat oricare dintre următoarele alimente?:

a. alimente din cereale (pâine inclusiv sandvișuri, paste sau orez)?

- Da;
- Nu.

b. alimente din cereale integrale (pâine integrală, ovăz, porumb)?

- Da;
- Nu.

c. alimente din rădăcinoase sau tuberculi (cartofi, țelină, păstârnac, morcovi, sfeclă, pătrunjel, ridichi, etc.)?

Da;

Nu.

d. alimente din leguminoase (mazăre, linte, năut, fasole sau hummus)?

Da;

Nu.

42. Ieri, ați mâncat vreuna dintre următoarele legume?:

a. Legume cum ar fi: morcovi, ardei roșu sau dovleac?

Da;

Nu.

b. Legume cum ar fi: Broccoli, spanac, salata verde, varză?

Da;

Nu.

c. Legume cum ar fi: Roșii, castraveți, ardei verde, galben sau roșu, dovlecel, ciuperci, ceapă verde, vinete sau sparanghel?

Da;

Nu.

43. Ieri, ați mâncat oricare dintre următoarele fructe?:

a. Fructe precum: Caise, pepene galben, mango, kiwi, banane, avocado, ananas, cireșe sau curmale?

Da;

Nu.

b. Citrice precum: Portocale, mandarine, clementine, sau grapefruit?

Da;

Nu.

c. Alte fructe: mere, pere, prune, piersici, pepene verde sau struguri?

Da;

Nu.

d. Orice tip de fructe de pădure: căpșuni, zmeură, afine, merișoare sau mure?

Da;

Nu.

44. Ieri, ați mâncat vreuna dintre următoarele produse dulci?:

a. Produse de patiserie dulci, cum ar fi: prăjituri, tarte, biscuiți sau gogoși?

Da;

Nu.

b. Bomboane, ciocolată, înghețată, Nutella, budincă sau caramel?

Da;

Nu.

45. Ieri, ați mâncat oricare dintre următoarele alimente de origine animală?:

a. Produse precum: ouă, brânză tare, brânză tartinabilă precum Philadelphia;

- Da;
- Nu.

b. Produse lactate precum: brânză, iaurt, chefir;

- Da;
- Nu.

c. Produse din carne procesată precum: cârnați, șuncă, slănină etc;

- Da;
- Nu.

d. Carne de: porc, miel, pui, curcan, rață, vițel, vită;

- Da;
- Nu.

e. Produse din pește precum: pește, fructe de mare, crustacee;

- Da;
- Nu.

46. Ieri, ați mâncat oricare dintre următoarele tipuri de alimente?:

a. Amestec de semințe, migdale, nuci, arahide, alune de pădure, caju, seminte de dovleac sau semințe de floarea soarelui?

- Da;
- Nu.

b. Chipsuri precum Chio-chips sau Pringles?

- Da;
- Nu.

c. Cartofi prăjiți, nuggets de pui, nuggets de pește, șnițel sau cordon-bleu?

- Da;
- Nu.

47. Ieri, ați băut vreuna dintre următoarele băuturi?:

a. Lapte de vacă?

- Da;
- Nu.

b. Ceai cu zahăr, cafea cu zahăr, ciocolată caldă, etc.?

- Da;
- Nu.

c. Suc de fructe, nectar, băuturi din fructe, limonadă, suc de mere carbogazos sau ceai cu gheață?

- Da;
- Nu.

d. Sucuri acidulate precum Coca Cola, Fanta, Schweppes, băuturi energizante precum Red Bull?

- Da;
- Nu.

48. Ieri, ați cumpărat mâncare din vreun loc precum?:

McDonalds, Burger King, Starbucks, Subway, KFC, sau locuri care servesc kebab ca Mesopotamia, Spartan?

- Da;
- Nu.

49. Consumați băuturi alcoolice?

- Da;
- Nu.

-> Dacă da, cât de des?

- zilnic;
- săptămânal;
- lunar;
- rar;
- niciodată.

